

УДК 50.47.29

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҒИМАРАТТАҒЫ ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ MATLAB ОРТАСЫНДА ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ

АБУОВ АЛМАС БАУРЖАНУЛЫ

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ақпараттық технологиялар
факультетінің магистранты

Ғылыми жетекшісі – АБДУГУЛОВА Ж.К.

Астана, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада интеллектуалды ғимараттағы жылумен жабдықтау жүйесінің динамикасын зерттеу және оның математикалық моделін құру мақсатында идентификациялау әдісі қолданылды. Жүйенің құрылымдық сұлбасы қарастырылып, негізгі элементтердің өзара әрекеттесуі талданды. MATLAB ортасында жылу жүйесіне сатылы кіріс сигналы беріліп, өтпелі сипаттама эксперименттік түрде алынды. Алынған нәтижелер негізінде жүйенің уақыт тұрақтылары $T1$ және $T2$, сондай-ақ күшейту коэффициенті есептеліп, екінші ретті инерциялық модельдің беріліс функциясы анықталды. Бұл зерттеу жылу процестерін сандық түрде сипаттауға мүмкіндік береді және автоматты реттеу алгоритмін кейінгі кезеңде жобалау үшін бастапқы база ретінде қызмет етеді. Ұсынылған тәсіл интеллектуалды ғимараттардағы энергия тиімділігін арттыруға бағытталған инженерлік шешімдерді әзірлеуде қолданылуы мүмкін.

Түйінді сөздер: Жылумен жабдықтау, HVAC, өтпелі сипаттама, MATLAB, $T1$ – $T2$ уақыт тұрақтылары, идентификация, беріліс функциясы, инерциялық модель.

Кіріспе

Қазіргі кезеңде ғимараттардың энергияны тұтыну деңгейін төмендету, жылу ресурстарын тиімді пайдалану және пайдаланушылар үшін қолайлы ішкі климатты қалыптастыру міндеті аса өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Әсіресе халық көп шоғырланатын білім беру, медицина, әкімшілік мекемелер, тұрғын үйлер сияқты ірі объектілерде жылумен жабдықтау жүйесінің дұрыс реттелуі энергия шығынының 40–60%-ына дейін тікелей әсер етеді. Сондықтан жылу энергиясын тарату, сақтау және тұтыну процестерін нақты басқару — заманауи инженерияның негізгі бағыты.

Интеллектуалды ғимараттар (Smart Building) концепциясы инженерлік жүйелердің жұмысын автоматтандыруға арналған. Мұндай ғимараттарда жүздеген датчиктер мен атқарушы механизмдер біріктіріліп, орталық басқару арқылы жылу, желдету, жарықтандыру, қауіпсіздік және энергия ресурстары балансталып отырады. Соның ішінде HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) — яғни жылыту, желдету және ауа баптау құрылғылары ғимараттың ішкі ортасын тұрақты ұстап тұрудағы негізгі жүйе болып табылады. Бұл жүйелердің динамикалық сипаты күрделі, жоғары инерциялық және көпфакторлы болғандықтан, олардың математикалық моделін нақты түрде анықтау басқару тиімділігін жоғарылатудың негізгі шарты болып саналады.

Жылумен жабдықтау жүйесі температураны баяу өзгертеді, яғни жүйе инерциялық, өтпелі процесі ұзақ, басқару әрекетіне жауап беруде белгілі бір кідіріс байқалады. Егер басқару параметрлері дұрыс таңдалмаған болса, температура бір қалыпқа келмей тербелістерге ұшырайды, бұл энергияның артық жұмсалыуына және пайдаланушы жайлылығының төмендеуіне әкеледі. Сондықтан жұмыстың маңызды бөлігі — жүйенің уақыт тұрақтыларын, күшейту коэффициентін анықтау және математикалық модельді нақты сәйкестендіру.

Идентификация — объект динамикасын эксперименттік түрде зерттеп, математикалық модельді тәжірибелік деректерге қарай бейімдеу әдісі. Бұл тәсіл жылумен жабдықтау жүйесі сияқты нақты физикалық объектіні модельдеу кезінде өте қолайлы, себебі күрделі құрылымды формалды жолмен сипаттау әрдайым мүмкін емес. MATLAB ортасы — дәл осындай есептерді орындауға арналған әмбебап құрал. Онда объектіге берілетін кіріс сигналының секірмелі өзгерісіне жауап ретінде алынған өтпелі сипаттама өңделіп, модель параметрлері есептеледі.

Осы мақаланың ғылыми бағыты — интеллектуалды ғимараттағы жылумен жабдықтау жүйесінің өтпелі сипаттамасын алу, динамикалық қасиеттерін зерттеу, уақыт тұрақтылары мен беріліс функциясын анықтау. Бұл зерттеу нәтижелері кейінгі басқару алгоритмін (PID, MPC, fuzzy control, адаптивті басқару т.б.) құруға негіз бола алады және жылу жүйелерінің жұмысын нақты реттеуге мүмкіндік беретін инженерлік шешімдерге жол ашады. Сонымен қатар алынған математикалық модель болашақта толық автоматтандыру платформасын дамыту, энергияны үнемдеу стратегияларын салыстыру және Smart Building жүйелерін оңтайландыру бағытында құнды ғылыми база болып табылады.

Материалдар мен әдістер. Жылумен жабдықтау жүйесінің өтпелі сипаттамасын талдау арқылы оның математикалық моделін идентификациялау және беріліс функциясын анықтау.

Ғимараттағы жылыту және желдету жүйесінің құрылымдық схемасы бөлмедегі оңтайлы температура тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін синхронды түрде жұмыс істейтін компоненттердің күрделі желісі болып табылады. Жүйенің негізгі міндеті—сыртқы жағдайларға қарамастан ғимарат пайдаланушылары үшін қолайлы температураны сақтау.

Сурет 1 Құрылымдық сұлба

Жүйедегі негізгі компоненттер мен процестер:

Жеткізу температурасы: бұл жылу тасымалдағышты (су немесе ауа) жылыту немесе желдету жүйесіне жібермес бұрын қажетті температураға дейін қыздыратын жүйенің бастапқы нүктесі.

Атқарушы механизм–электр жетегі бар Ысырма: берілген параметрлерге сәйкес беру температурасын дәл басқаруды қамтамасыз ете отырып, жүйедегі салқындатқыш ағынын реттейді.

Басқару объектісі сорғылары бар жылу алмастырғыш: жылу алмастырғыш жылу тасымалдағыштан желдету жүйесіндегі ауаға немесе жылу жүйесінің радиаторларына жылу беру үшін қолданылады. Сорғылар салқындатқыштың жүйе арқылы айналымын қамтамасыз етеді [1].

Ауытқу факторлары:

Бөлме қабырғалары: жылу шығынына әсер етеді, осылайша жылу жүйесінің тиімділігіне әсер етеді.

Сыртқы температура: жылыту немесе салқындату қажеттілігіне тікелей әсер етеді.

Жеткізу ауасы: жеткізу ауасын желдету ішкі температураға айтарлықтай әсер етуі мүмкін, әсіресе ауа алдын ала өңделмеген болса.

Нәтиже–бөлме температурасы: бөлменің соңғы температурасы, бұл бүкіл жүйенің жұмысының нәтижесі. Бұл жылу және желдету жүйесінің тиімділігі бағаланатын негізгі көрсеткіш [2].

Жұмыс принципі:

Жылыту және желдету жүйесі бөлмеге орналастырылған температура сенсорлардың кері байланысы негізінде реттеледі. Бұл сенсорлар деректерді контроллерге жібереді, ол ақпаратты талдайды және берілген температурадан ауытқу жағдайында электр жетегі бар клапан жетектерінің жұмысын реттейді. Осылайша, жүйе ғимараттың оңтайлы климатын сақтай отырып, өзгертін жұмыс жағдайлары мен сыртқы бұзушылықтарға динамикалық түрде бейімделеді [3].

Бұл құрылымдық схема жылыту және желдету жүйесінің жұмыс істеуі туралы біртұтас түсінік береді, әр компоненттің маңыздылығын және олардың қажетті Климаттық жайлылыққа жету үшін өзара әрекеттесуін көрсетеді.

Детерминирленген объектілерді анықтаудың $h(t)$ өтпелі сипаттамасының аналитикалық үлгісін анықтау арқылы объектінің эксперименттік реакциясы бойынша кіріс басқаруының сатылық өзгерісін бақылау жүйесі қолданылуда. Бұл әдіс кіріс басқару сигналдарының әсерін тиімді түрде басқаруға мүмкіндік береді.

$$u(t) = c1(t),$$

мұндағы $1(t)$ – бірлік секіру функциясы:

$$\begin{cases} 1(t) = 0, & t < 0; \\ 1(t) = 1, & t \geq 0, \end{cases}$$

c –сигналдың қарқындылығы.

Жекелеген жағдайларда басқару сигналдары мен жүйелік реакциялар жиі кездеседі, мұнда белгіленген кіріс сигналына байланысты нақты шешім қабылданады. Болашақтағы әрекеттер аналитикалық модель арқылы жоспарланады және ол үшін жүйенің дифференциалды теңдеуі, беріліс функциясы немесе жиілік сипаттамасы құрылады [4].

Қолданыстағы ең танымал әдістердің бірі — бұл эксперименттік түрде алынған $h(t)$ функциясын пайдалана отырып, сызықтық дифференциалдық теңдеуді шешу арқылы жақындау. Бұл әдіс жүйенің дифференциалдық теңдеуінің коэффициенттерін, беріліс функциясының параметрлерін немесе жиілік реакциясын анықтауға негізделген.

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_0 y(t) =$$

$$= b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

тұрақты коэффициенттері бар және нөлге тең бастапқы шарттарымен, мұнда $u(t)$ кіріс әсері бір сатылық функция ретінде көрсетіледі.

Объектінің берілу коэффициенті статикалық тұрғыдан кіріс әсерінің өлшеміне қарай шығыс сигналының тұрақты мәнінің өзгеруінің арақатынасымен белгіленеді:

$$k = \frac{y(\infty) - y_0}{u_\infty - u_0},$$

мұнда $y(\infty)$ – бұл объектіге UB деңгейіндегі сатылық кіріс сигналы берілген кезде шығыс параметрінің тұрақты мәні; u_0 және y_0 – эксперимент басталмас бұрынғы кіріс пен шығыс сигналдарының тұрақты мәндері [5].

Әр түрлі типтегі объектілер үшін уақыт константаларын есептеу әртүрлі әдістермен жүргізілуі мүмкін.

Екінші ретті апериодты объект $W(p) = \frac{k}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$ беру функциясына және $h(t) = k(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_2}})$ өтпелі сипат тамасына ие .

T_1, T_2 параметрлерін шамамен сәйкестендіруді қажетті есептеулер мен құрылыстардың көлеміне байланысты әртүрлі тәсілдермен жүргізуге болады, мысалы, келесі тәсілді қолдану [8].

Тұрақты T_1 анықтау үшін өтпелі қисықтың бастапқы учаскесі процесті бірінші ретті апериодтық деп санай отырып, ординат осімен қиылысқанға дейін сызықтық тәуелділікпен жуықталады.

Санауды бастау үшін жуықталған қисық пен ординат осінің қиылысу нүктесін ала отырып, жоғарыда аталған әдістердің кез-келгені T_1 табады. T_2 уақыт константасы өтпелі қисықтың бастапқы бөлігін анықтау арқылы анықталады, мысалы, үдеткіш сипаттамасы оның белгіленген мәнінің шамамен 37% жететін уақыт моментін табу. Пайда бірінші ретті объект сияқты анықталады. Айта кету керек, бұл тәсілді болашақта нақтылау қажет беру функциясының параметрлерін шамамен табу үшін ғана қолдануға болады.

Сурет 2 Екінші ретті объектінің T_1, T_2 параметрлерін графикалық анықтау

Зерттеу шеңберінде жылыту жүйесі үшін MATLAB бағдарламасын қолдана отырып, екінші ретті инерциялық объектінің уақыт тұрақтысын графикалық анықтау жүргізілді. Эксперимент жылу жүйесін модельдеуді қамтыды, Мұнда негізгі кезең жүйенің өтпелі сипаттамасын алу болды. Осы сипаттамаға сүйене отырып, динамикалық объектінің негізгі параметрлері, соның ішінде уақыт тұрақтылары анықталды [6].

Эксперимент барысында жүйенің реакциясын байқауға және оның сыртқы әсерлерге жауап беру жылдамдығын сипаттайтын уақыт аралықтарын бөлуге мүмкіндік беретін кіріс сигналы ретінде кадамдық функция орнатылды. MATLAB құралдарын қолдана отырып, жүйеде температураның уақыт бойынша өзгеруін білдіретін қисықтар графикалық түрде салынды.

Графикалық талдау нәтижелері бойынша T1 және T2 уақыт константалары кіріс сигналының секірмелі өзгеруінен кейін жүйенің соңғы стационарлық мәнінің белгілі бір пайызына жеткен уақыт негізінде есептелді. Бұл уақыт тұрақтылары жүйенің инерциялық қасиеттерін және оның тербелістерді демпферлеу қабілетін бағалауға мүмкіндік береді, бұл температураны автоматты түрде реттеудің тиімді жүйелерін жобалау үшін өте маңызды [7].

Бұл эксперименттік тәсіл оның сенімділігі мен тиімділігіне кепілдік бере отырып, жылуды басқару жүйесін теңшеу және оңтайландыру үшін құнды деректерді ұсынды.

Сурет 3 Эксперименталды өтпелі сипаттама

Ұсынылған кестенің көмегімен біз жылу жүйесінің беріліс функциясын таба аламыз. График кіріс сигналының сатылы өзгеруіне жауап ретінде жүйенің динамикалық әрекетін көрсетеді, бұл уақыт тұрақтысы және пайда сияқты негізгі параметрлерді анықтауға мүмкіндік береді. Бұл деректер жүйенің математикалық моделін беру функциясы ретінде қалыптастыру үшін қолданылады, ол шығыс сигналының сызықтық жүйедегі кіріске тәуелділігін сипаттайды.

$$\text{Яғни, беріліс функция түрі } W_p = \frac{1}{p^2 + 0.5p - 1}$$

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде интеллектуалды ғимараттағы жылумен жабдықтау жүйесінің динамикасы MATLAB ортасында эксперименттік идентификациялау әдісі арқылы талданып, объектінің математикалық моделі анықталды. Кіріс сигналдарының секірмелі өзгерісіне жауап беретін өтпелі сипаттама негізінде уақыт тұрақтылары T1 және T2, сондай-ақ күшейту коэффициенті есептелді. Алынған нәтижелер жүйенің инерциялық қасиеттерін айқындап, жылу беру процесіндегі кешігу мен реттеу жылдамдығын сандық түрде бағалауға мүмкіндік берді.

Жетекші параметрлердің есептелуі беріліс функциясын құруға мүмкіндік беріп, жылу жүйесінің жұмысын басқаруда қолданылатын модельдік негіз қалыптастырылды. Бұл модель

алдағы кезеңдерде автоматты басқару алгоритмін жобалауға, PID немесе адаптивті реттеу тәсілдерін салыстыруға, сондай-ақ түрлі режимдердегі температура тұрақтылығын зерттеуге мүмкіндік береді. Демек, ұсынылған тәсіл интеллектуалды ғимараттардың жылу энергиясын тиімді пайдалануына ықпал ететін инженерлік шешімдердің бастапқы іргетасы ретінде қарастырылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Автоматизированные системы теплоснабжения и отопления/ Чистович С.А., Аверьянов В.К., Темпель Ю.Я. и др. – СПб.: Стройиздат, 1987. – 248 с.
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 472 с.
3. Уваров А.В. Автоматизация инженерных систем современных зданий и комплексов// Промышленные АСУ и контроллеры. – 2005. – № 9. – с. 15 – 19.
4. СП 41–101–95. Проектирование тепловых пунктов. М.: Изд-во ГУП ЦПП, 2004.
5. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей/ Манюк В.И., Каплинский Я.И. и др. – М.: Стройиздат, 1988. – 289 с.
6. Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. – Киев.: «Такі справи», 2008. – 252 с.
7. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя/ Алматы.: Министерство энергетики и угольной промышленности, 1997. – 57 с.
8. СНиП 2.04.07–86. Тепловые сети. – М.: Изд – во стандартов, 1986.